

OS PROBLEMAS LOGÍSTICOS ATUAIS DEVIDO AO AUMENTO DAS COMPRAS ONLINE E POSSÍVEIS SOLUÇÕES DE MOBILIDADE URBANA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO

Kaique Kauan Martins Araujo¹, Carlos Eduardo Nascimento Carneiro Silva² e Guilherme Ramos dos Santos³

¹ Fatec Zona Leste, São Paulo, Brasil; kaique.araujo@fatec.sp.gov.br.

² Fatec Zona Leste, São Paulo, Brasil; carlos.silva298@fatec.sp.gov.br.

³Fatec Zona Leste, São Paulo, Brasil; guilherme.santos198@fatec.sp.gov.br.

Orientador: Uillicre Jaquison, Uillicre.silva@fatec.gov.sp.br

RESUMO. Mobilidade urbana é um assunto recorrente e um desafio para as grandes cidades. O aumento da demanda na entrega de produtos impacta de maneira significativa na circulação de pessoas que precisam dividir o espaço viário com caminhões. Encontrar soluções para os atuais problemas, gerados principalmente pelo aumento do e-commerce, é uma tarefa essencial para manter o equilíbrio entre a necessidade de entrega e a movimentação populacional diária. Esta pesquisa irá abordar a atual legislação, da cidade de São Paulo, que tem o PlanMob2015 como principal medida para lidar com as dificuldades na mobilidade urbana e de carga, visando utilizar as vias públicas também como plataformas logísticas. Além de analisar se existe o conhecimento sobre a legislação vigente e o ponto de vista da atual situação logística dos estabelecimentos que utilizam do e-commerce como principal plataforma para compra e revenda física na região de maior movimentação de mercadorias e pessoas dentro do município.

Palavras-chave. Mobilidade urbana, Logística, E-commerce.

ABSTRACT. Urban mobility is a recurring issue and a challenge for large cities. Increasing demand for product delivery has a significant impact on the movement of people who need to share road space with trucks. Finding solutions to the current problems, mainly generated by the increase in online shopping, is an essential task to balance the need for delivery and daily population movement. This research will address the current legislation of the city of São Paulo, which has PlanMob2015 as its main measure to deal with the difficulties in urban and freight mobility, aiming to use public roads also as logistics platforms. In addition to analyzing whether there is knowledge about the current legislation and the point of view of the current logistics situation of establishments that use e-commerce as the main platform for physical purchase and resale in the region of greater movement of goods and people within the municipality.

Keywords. Urban mobility, Logistics, E-commerce.

1. INTRODUÇÃO

Em uma metrópole como São Paulo, é essencial um bom planejamento logístico urbano para evitar o caos. O funcionamento da mobilidade urbana depende de como as autoridades competentes lidam com os desafios contínuos e como a iniciativa privada se adapta às regulamentações e restrições.

As vendas por e-commerce tendem a aumentar gradualmente e com esse aumento há também o impacto ambiental e logístico causado pelo maior fluxo de caminhões que passam pela cidade, ou seja, as empresas necessitam encontrar meios sustentáveis e eficazes para entregar suas encomendas no tempo estabelecido acarretando o menor número de problemas possíveis.

Por outro lado, em relação à crescente demanda, a prefeitura de São Paulo possui metas até 2028 elaboradas no PlanMob2015 (Planejamento de mobilidade urbana) para aumentar a efetividade no uso do sistema viário, onde os objetivos públicos convergem com os privados.

Essa pesquisa tem como objetivo analisar a opinião e o conhecimento dos varejistas, que utilizam do e-commerce para revenda, em relação à situação viária urbana atual e ao plano de mobilidade urbana.

2. CONCEITO DE LOGÍSTICA

Segundo Salgado (2017. p.10) logística é o movimento e depende de planejamento, como uma palavra “mágica” que se encaixa em tudo no dia a dia, porque a logística está presente em tudo.

Já segundo Ballou (2001. p21) “[...] é o ramo da ciência militar que lida com a obtenção, a manutenção e o transporte de materiais, pessoal e instalações”. A logística tem uma importância de escala global, na economia mundial os sistemas logísticos mais eficientes formam base para a manutenção de um alto padrão de vida em países mais desenvolvidos. Em geral logística é a base estratégica de operações. O PDE 2014 (Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo) define logística como conjunto de sistemas, instalações e equipamentos que dão suporte ao transporte, armazenamento e distribuição, associado a iniciativas públicas e privadas de gestão dos fluxos de cargas.

2.1 LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

Logística sustentável (LOGÍSTICA, 2017) compreende práticas para combater o desperdício de recursos e reduzir o impacto ambiental causado pelas operações organizacionais. O principal objetivo da sustentabilidade inserida no meio logístico é a preservação e garantia de sobrevivência para as próximas gerações.

3. CONCEITO DE E-COMMERCE

Bertholdo (2019) define que o termo e-commerce é a comercialização de produtos e serviços pela internet, onde as transações acontecem por meio de dispositivos eletrônicos. E-commerce é constantemente assimilado com Loja virtual, porém se refere substancialmente à plataforma em que os clientes obtêm os produtos. Vender pela internet é vantajoso pois é possível diminuir custos e comprar também atrai bastante a atenção pela praticidade e facilidade de adquirir os produtos, o cliente só precisa escolher e seguir para o pagamento (fornecendo um breve cadastro com informações básicas e escolhendo a melhor forma de pagamento). Essa facilidade é um dos principais fatores para a projeção da demanda online. No Brasil a ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) é responsável por atuar em busca do desenvolvimento do mercado de comércio eletrônico.

4. MOBILIDADE URBANA

A mobilidade urbana é o deslocamento de pessoas e bens dentro do espaço das cidades mediante utilização de veículos, vias públicas e infraestrutura disponível, segundo o TCU (Tribunal de contas da União) (TCU, 2010). A questão que antes era tratada de forma fragmentada e considerada apenas circulação de veículos apoia-se em quatro pilares fundamentais: integração do planejamento do transporte com o planejamento do uso do solo; melhoria do transporte público de passageiros; estímulo ao transporte não motorizado; uso racional do automóvel.

O problema da mobilidade urbana em grandes metrópoles se dá além do crescimento desordenado dos municípios, também à desarticulação entre planejamento urbano e planejamento de transporte. São Paulo possui um plano de mobilidade (PlanMob2015) instituído para resolver os problemas à curto, médio e longo prazo.

FIGURA 1 – Problemas Centrais da Mobilidade Urbana

FONTE: TCU (2019)

5. PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO 2014

O PDE (Plano Diretor Estratégico) (SÃO PAULO,[2014]) tem como objetivo reequilibrar a cidade de São Paulo e define a necessidade de algumas ações para melhorar o sistema de cargas, tais como as disponíveis no artigo 260:

- **I** - *incentivar o melhor uso da infraestrutura logística instalada no Município, aumentando sua eficiência e reduzindo seu impacto ambiental;*
- **II** - *planejar, implantar e ampliar a cadeia logística de diferentes modais, incluindo os modais rodoviário, hidroviário e ferroviário;*
- **III** - *planejar, implantar e ampliar a infraestrutura logística em conjunto com as demais esferas de governo;*
- **IV** - *regulamentar e monitorar a circulação de veículos de carga, incluindo as cargas perigosas ou superdimensionadas;*

- *V - planejar soluções de inserção urbana do sistema de abastecimento e logística que minimizem os conflitos de convivência e as interferências entre este sistema e os demais fluxos metropolitanos.*

6. PLANO DE MOBILIDADE URBANA DA CIDADE DE SÃO PAULO

O PlanMob/SP 2015 (PREFEITURA, 2014) foi projetado entre os anos de 2013 e 2015 pelos principais órgãos municipais relacionados à mobilidade (São Paulo Transportes S.A - SPTrans e a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET) juntamente com a PMSP (Polícia Militar de São Paulo) e a Secretaria Municipal de Transporte abordando temas essenciais para o desenvolvimento urbano dos próximos 15 anos.

Em questão logística de cargas, o planejamento busca o equilíbrio entre a eficiência na entrega, circulação de pessoas e etc. Em 2015 estimava-se que o volume médio diário de circulação de caminhões, na cidade de São Paulo, era de 190 mil veículos, dentre esses veículos cerca de 10% estava apenas de passagem por São Paulo (sem ter objetivo de entrega, gerando deseconomia e prejudicando a infraestrutura).

6.1 LEGISLAÇÃO RESTRITIVA NA CIRCULAÇÃO DE CAMINHÕES

Atualmente a cidade de São Paulo possui áreas definidas por legislação específica para a restrição de circulação de caminhões, sendo elas:

- **Zona de Máxima Restrição de Circulação – ZMRC:** restrição de caminhões em áreas que concentram núcleos de serviços e comércio.
- **Zona Especial com Restrição a Circulação – ZERC:** proibição em certas áreas residenciais com objetivo de promover segurança e qualidade ambiental.
- **Vias Estruturais Restritas – VER:** áreas como tuneis, viadutos e pontes que dão continuidade às vias.

6.1.1 VEÍCULO URBANO DE CARGA

Segundo o IPTC (Instituto Paulista de Transporte de Carga), órgão sem fins lucrativos vinculado ao SETCESP (Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo e Região), (2019) o Veículo Urbano de Carga (VUC) é um modelo de caminhão de menor porte utilizado para as entregas em áreas densamente habitadas e de alta concentração comercial. São Paulo adotou o VUC com medida de 7,20 metros de comprimento e 2,20 metros de largura com peso máximo de 3,5 toneladas juntamente às restrições impostas aos caminhões para a circulação urbana. Para realizar operações de transporte de cargas irrestritas na cidade de São Paulo, o VUC precisa ter a Autorização Especial de Trânsito para Caminhões (AETC) que é emitida pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes após vistoria técnica que afere as medidas regulamentadas.

FIGURA 2 – Restrições de Circulação

Restrições de Circulação

FORMA DE RESTRIÇÃO	SEGUNDA - SEXTA	SÁBADO	DOMINGO - FERIADOS
ZMRC	5h - 21h	10h - 14h	—
VER	PROIBIDO O TRÂNSITO DE CAMINHÕES: SEGUNDA à SEXTA das 05h às 21h SÁBADOS das 10h às 14h (EXCETO FERIADOS) — VUC LIBERADO —		
	PROIBIDO O TRÂNSITO DE CAMINHÕES: SEGUNDA à SEXTA das 5h às 9h das 17h às 21h SÁBADOS das 10h às 14h (EXCETO FERIADOS) — VUC LIBERADO —		
	PROIBIDO O TRÂNSITO DE CAMINHÕES: SEGUNDA à SEXTA das 05h às 21h SÁBADOS das 10h às 14h (EXCETO FERIADOS) — VUC RESTRITO —		
RODÍZIO POR PLACA	07h - 10h 17h - 20h VUC liberado	-	-
ZONAS RESIDENCIAIS	Há restrições na circulação na região dos Jardins, onde caminhões e VUCs só estão liberados para circular mediante cadastramento prévio com a prefeitura		

Fonte: SETCESP (2019)

6.3 PROJETO PILOTO DE MINI-TERMINAL

Segundo a CET-SP (COMPANHIA de Engenharia de Trafego de São Paulo, 2018) A instalação de Mini Terminais Logísticos na cidade faz parte do Plano de Cargas. O projeto-piloto prevê instalar mini terminais logísticos próximos a “clusters”, isto é, regiões caracterizadas pela presença de um intenso comércio de produtos específicos (Ex.: Rua da Consolação é um cluster de lojas de iluminação; Rua Santa Ifigênia é um cluster de comércio de produtos eletroeletrônicos; Rua José Paulino, de atacado e varejo de roupas).

Em parceria com a iniciativa privada, a ideia é que o Mini Terminal seja erguido e administrado por empresa que tenha interesse em investir na implantação do equipamento com base nas recomendações do Poder Público. O modelo de operação prevê que, durante a noite, a descarga das mercadorias seja feita por caminhões grandes. Na manhã seguinte, caminhões menores, vans, triciclos e outros modos de menor porte realizam a distribuição ao comércio da área de abrangência. Dentre as vantagens estão a otimização do uso do sistema viário (diminuição de congestionamentos e da poluição durante o dia), além de organizar melhor a forma como a cidade é abastecida.

6.4 METAS ESPECÍFICAS PARA LOGÍSTICA DE 2020 ATÉ 2024

São metas específicas para logística e transporte de cargas até **2018**:

- avaliar e propor melhorias na regulamentação do Veículo Urbano de Carga – VUC
- desenvolver estudos para racionalização do transporte urbano de cargas, abastecimento da cidade e revisão das regulamentações de restrição ao trânsito de caminhões.

São metas específicas para logística e transporte de cargas até **2020**:

- desenvolver estudo para implantação de terminais, plataformas e outros equipamentos logísticos urbanos;
- atualizar os estudos para racionalização do transporte urbano de cargas e abastecimento da cidade.

São metas específicas para logística e transporte de cargas até **2024**:

- desenvolver estudos para incentivar o uso de veículos com tecnologias não poluentes para o meio ambiente;

- implantar equipamentos logísticos urbanos.

7. DESAFIOS PARA COLOCAR AS METAS EM PRÁTICA

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes da Prefeitura de São Paulo (SECRETARIA, 2017) um dos principais problemas enfrentados pela cidade com o sistema viário saturado e escasso é o desrespeito para com a legislação, acidentes e ocorrências com caminhões. Algumas áreas, devido a localização, possuem uma ótima localização para operações logísticas de intermodalidade, porém existe uma dificuldade para conseguir esses terrenos tendo em vista que eles estão sendo ocupados pelo mercado da construção civil; o que torna complicado principalmente a construção de mini terminais logísticos de distribuição.

8. REFERENCIAL METODOLÓGICO

Foi realizada uma pesquisa quantitativa (com 7 perguntas, sendo 5 de múltipla escolha e 2 objetivas sobre a legislação) na região com maior concentração de comércio e serviço, focando em estabelecimentos que utilizam o e-commerce como plataforma de compra e venda com o total de 47 respostas obtidas, tendo como objetivo analisar o conhecimento dos comerciantes em relação ao planejamento municipal urbano e a satisfação com a atual situação da utilização do sistema viário como plataforma logística de carga e descarga.

9. RESULTADOS OBTIDOS

GRÁFICO 1– Grau de satisfação em relação ao tempo de entrega convencional

Fonte: Autoral (2019)

GRÁFICO 2 – Grau de satisfação em relação ao espaço de carga e descarga no centro da cidade de São Paulo

Fonte: Autoral (2019)

GRÁFICO 3 – Grau de satisfação em relação ao tempo de origem da carga até o destino da mesma

Fonte: Autoral (2019)

GRÁFICO 4 – Avaliação em relação à adequação da carga e descarga

Fonte: Autoral (2019)

GRÁFICO 5 – Avaliação em relação ao custo operacional

Fonte: Autoral (2019)

GRÁFICO 6 – Você tem conhecimento sobre o PlanMob2015/SP?

Fonte: Autoral (2019)

GRÁFICO 7 – Você possui conhecimento sobre o programa de entrega noturna?

Fonte: Autoral (2019)

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a realização da pesquisa se tornou evidente a falta de conhecimento, e comunicação clara entre o comércio e o governo, em relação aos planos de racionalização das vias urbanas. Há também uma insatisfação notória com a atual situação logística da cidade de São Paulo (principalmente na região central), alguns estabelecimentos se recusaram à participar da pesquisa por causa da barreira linguística (no centro de São Paulo é comum a pluralidade de línguas entre os responsáveis pelo comércio). É necessário analisar os dados disponibilizados pela Prefeitura de São Paulo para entender melhor se as metas previstas no PlanMob2015 estão sendo colocadas em prática e qual têm sido as principais dificuldades para tornar melhor a utilização do sistema viário atual disponível e se há alguma adaptação para lidar com o aumento constante e significativo de demanda.

AGRADECIMENTOS

Devemos agradecimentos principalmente ao nosso orientador por ter se mostrado prestativo e claro durante o desenvolvimento do trabalho.

REFERÊNCIAS

SALGADO, Tarcisio Tito. **Logística: práticas, técnicas e processos de melhorias**. 3.ed. São Paulo: Editora Senac, 2017.

BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização e logística empresarial**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

LOGÍSTICA sustentável: importância e principais estratégias, 2017. Disponível em:

<<https://patrus.com.br/blog/logistica-sustentavel-importancia-e-principais-estrategias/>>. Acesso em 2 de setembro de 2019.

BERTHOLDO. **E-commerce – o que é, quais os tipos e muito mais**, 2019. Disponível em:

<<https://www.bertholdo.com.br/blog/o-que-e-e-commerce/>>. Acesso em 8 de Setembro de 2019.

INARRA, Renato. **O futuro da logística no ecommerce – Cenário**, 2018. Disponível em:

<<https://abcomm.org/noticias/o-futuro-da-logistica-no-ecommerce-cenario-ago18/>>. Acesso em: 7 de setembro de 2019.

TCU Mobilidade Urbana, 2010. Disponível em:

https://portal.tcu.gov.br/tcu/paginas/contas_governo/contas_2010/fichas/Ficha%205.2_cor.pdf.

Acesso em: 7 de setembro de 2019.

SÃO PAULO. **Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014**. Aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430/2002. São Paulo: Prefeitura Municipal, 2014. Disponível em:

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/2014-07-31_-_lei_16050_-_plano_diretor_estrategico_1428507821.pdf>. Acesso em: 10 de setembro de 2019.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/ SÃO PAULO TRANSPORTES S.A/ COMPANHIA DE ENGENHARIA E TRÁFEGO. **Plano de Mobilidade Urbana de São Paulo**, 2014. Disponível em:

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/planmobsp_v072__1455546429.pdf>. Acesso em: 14 de setembro de 2019.

COMPANHIA de Engenharia de Tráfego. **Prefeitura apresenta a proposta do primeiro Plano Diretor de Cargas do Município de São Paulo**, 2018. Disponível em:

<<http://www.cetsp.com.br/noticias/2018/12/19/prefeitura-apresenta-a-proposta-do-primeiro-plano-diretor-de-cargas-do-municipio-de-sao-paulo.aspx>>. Acesso em 15 de setembro de 2019.

SECRETARIA Municipal de Mobilidade e Transportes da Prefeitura de São Paulo. **VIII Novas Fronteiras & Desafios da Logística**, 2017. Disponível em

<https://www.youtube.com/watch?v=1xzB4UVsSxA>>. Acesso em: 15 de setembro de 2019.